

Довгун О. І.,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ

Стаття присвячена опису особливостей діагностичної методики для визначення стану розвитку експресивного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі морального виховання. Ця методика була спрямована на виявлення рівнів розвитку експресивності мовлення дітей. З цією метою методикою запропоновано ряд завдань.

Методика передбачає діагностику експресивності мовлення за такими критеріями, як: когнітивно-моральний, експресивно-мовленнєвий або дискурсивний.

Когнітивно-моральний критерій відображає обізнаність дитини щодо змісту, сутності та структурних компонентів і моральних якостей поведінки дітей.

Експресивно-мовленнєвий критерій відображає: емоційність, виразність власних оцінно-моральних суджень дитини, що характеризують її ставлення до певної моральної якості; наявність у дитини достатнього експресивного мовного складу, здатність ініціювати, створювати, розуміти та підтримувати різні типи дискурсів (діалог, полілог, монолог), наявність у мовленні мовних і немовних засобів виразності.

Для визначення рівня розвитку експресивного мовлення пропонуються використання методики «Сюжетні картинки» та методики «Історії» (за Галиною Урунтаєвою та Юлією Афонкіною). Під час

перевірки рівня розвитку експресивного мовлення, основна увага звертається на розуміння моральних якостей, вміння користуватися виразними засобами мови та вживати їх в мовленні. Важливим є не лише те, як дитина розуміє ту чи іншу моральну рису, норму, а й те, як вона її оцінює й вербалізовує, що в сукупності становить єдиний образ морального уявлення.

Означена методика діагностики орієнтує дослідників і на запитання, якщо дитина мала труднощі з відповіддю. Зміст завдань, передбачених методиками «Сюжетні картинки» та «Історії», підбирався з урахуванням того, щоб найбільш повно охопити такі життєві ситуації, в яких можливий прояв експресивності мовлення.

Для проведення діагностики методика націлює на застосування таких методів дослідження:

- спостереження за поведінкою, спілкуванням дітей під час виконання завдань;
- бесіда дитини з дорослим за сюжетними картинками ;
- аналіз дитячих суджень.

Мета методики «Сюжетні картинки» з'ясувати розуміння дітьми моральних якостей та їх емоційні реакції, на той чи інший вчинок, їх уміння визначати моральність конкретних життєвих ситуацій та висловлювати свої судження щодо них.

Зміст методики. Дітям пропонується 12 малюнків, на яких зображено різні моральні ситуації. Робота проводиться індивідуально з кожною дитиною. На початку співдії з дитиною вихователь інформує її про правила роботи з картинками. Дитині пропонується поділити їх на дві групи таким чином, щоб з одного боку опинилися малюнки із зображеннями позитивних, а з другого — негативних вчинків, пояснити свої дії та дати коротку характеристику до кожної картинки. Така вправа дає змогу виявити ставлення дитини до тієї чи іншої моральної ситуації та виокремити в них моральні якості, які притаманні головним героям картинок.

Якщо дитина не виокремила моральну проблему й тому оцінює вчинок не за моральними діями, а за несуттєвими деталями («правильно робить, бо рибку зловив», «гарно робить, бо їсть» тощо), вихователь, аби роз'яснити зображену моральну ситуацію, може надати коротку характеристику змісту малюнка, щоб звернути увагу дитини на його моральний зміст.

Методика «Історії» має мету вивчити особливості усвідомлення дитиною моральних якостей, моральних норм поведінки при тому чи іншому вчинку, або в конкретних життєвих ситуаціях, поданих у вербальній формі.

Зміст методики. Дослідження проводять індивідуально. Дитині пропонують послухати історії: «Я читатиму тобі цікаві історії, що трапилися з дітьми, а ти будь уважним». Після чого їй по черзі зачитують 10 логічно завершених коротких розповідей морального характеру, кожна з яких за своїм змістом відповідає певній моральній якості.